

AHOLI TARKIBI VA UNING IJTIMOY-IQTISODIY RIVOJLANISHGA TA'SIRINI TADQIQ QILISHNING XORIJ TAJRIBASI

Saidov Jo'rabek Nosirxonovich

ATT kafedrasi kata o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17313818>

Annotatsiya: Ushbu maqolada jahon mamlakatlari, xususan Yevropa Ittifoqi, Fransiya, Germaniya, AQSh, Rossiya va boshqa davlatlarning demografik siyosat yuritish tajribasi tahlil qilinadi. Maqolada demografik jarayonlarni tartibga solish, ayniqsa tug'ilish darajasini oshirish va oilalarni qo'llab-quvvatlashga qaratilgan moliyaviy va institutsional choralar o'rganiladi. O'zbekiston sharoitida urbanizatsiya siyosatini shakllantirish, demografik jarayonlarni tartibga solish va xorij tajribasini amaliyotga tatbiq etish orqali samarali demografik siyosatni ishlab chiqishning dolzarbligi asoslab beriladi. Mamlakatimizda yangi islohotlar, demografik strategiyalar va ijtimoiy barqarorlikni ta'minlovchi siyosiy yo'nalishlar ham yoritiladi. Maqolada, shuningdek, iqtisodiy va ijtimoiy barqarorlikni ta'minlashda demografik siyosatning o'rni alohida ta'kidlanadi.

Kalit so'zlar: Demografik siyosat, tug'ilish darajasi, oilaviy nafaqalar, urbanizatsiya, Yevropa Ittifoqi, Fransiya, Germaniya, immigratsiya, ijtimoiy qo'llab-quvvatlash, O'zbekiston, xalqaro tajriba, oilani rejalashtirish, iqtisodiy barqarorlik.

Bugungi kunda jahon mamlakatlarida demografik jarayonlarni tadqiq qilishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Undan asosiy maqsad mamlakatimizda demografik jarayonlarni tadqiq qilishning xorij tajribasini qo'llash orqali samarali demografik siyosatni ishlab chiqish hisoblanadi. Bu borada mamlakatimizda bir qator me'yoriy-huquqiy hujjatlar ham qabul qilingan. Ayniqsa, mamlakatimizda Yangi O'zbekistonni shakllantirish borasida urbanizatsiya siyosatini shakllantirishga qaratilgan demografik jarayonlarni takomillashtirish bo'yicha keng ko'lamli islohotlar amalga oshirilmoqda. Xususan, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan ilgari surilgan taraqqiyot strategiyasining 33-maqsadida mamlakatimiz mintaqalarida urbanizatsiya siyosati masalasi quyidagicha ta'kidlab o'tilgan: "Hududlarda aholining yashash sharoitini yaxshilash uchun urbanizatsiya siyosatini yanada takomillashtirish". Darhaqiqat, ushbu siyosat aholi tarkibini isloh qilish va samarali tartibga solishga qaratilgan.

Jahon mamlakatlarida demografik jarayonlarni ekonometrik tadqiq qilish uzoq davrlardan beri o'rganilib kelinayotgan tadqiqotlar bo'lib hisoblanadi. Xususan, demografik jarayonlarni tartibga solish tajribasi ko'pincha samarali demografik siyosatni olib borishni o'zida aks ettirib, bu borada Yevropa Ittifoqi, Rossiya va AQShda demografik siyosat maqsadi, vazifalari va muammolari doimiy ravishda o'rganilmoqda. Ushbu mamlakatlarda aholi siyosati, ya'ni tug'ilishni rag'batlantirishga alohida qaratiladi. Yevropa Ittifoqi demografik siyosatining muhim tarkibiy qismi bo'lib oilaviy siyosatni amalga oshirish yoki bolali oilalar uchun imtiyozlar berish, ayollarga turli rollarni bajarishda yordamlar berish, mehnat resurslarini to'ldirish omili sifatida immigratsiya va aholining qarishi sohasidagi ijtimoiy siyosatni amalga oshirish hisoblanadi.

Yevropa Ittifoqi mamlakatlarida bolali oilalarni moddiy qo'llab-quvvatlash siyosati quyidagi yo'nalishlarni o'z ichiga oladi.

- oilalarga moliyaviy yordam: oilaviy nafaqalar, ta'lim grantlari, uy-joy subsidiyalari, oilalarga maxsus maqsadli kreditlar va bolali oilalarga soliq imtiyozlari berish;
- ayolga ikki tomonlama rolini bajarishda yordam berish siyosati (ona va xodim): onalarga farzand tug'ilishi va tarbiyasi bilan bog'liq ta'tillar, ish bilan ta'minlash sohasidagi ayollar uchun maxsus imtiyozlar va maktabgacha ta'lim tizimini rivojlantirish;
- yolg'iz ota-onalarga yordam berish siyosati: maktabgacha yoshdagi bolalar uchun maxsus imtiyozlar va moliyaviy yordam berish;
- oilaning ijtimoiy barqarorligini oshirish siyosati: nikohning eng kam yoshini tartibga solish va ajralishlarni qonuniy tartibga solish;
- oilani rejalashtirish siyosati: maslahatlar va ko'rsatmalar berish.

Shuni ta'kidlash kerakki, oilaviy nafaqalar Yevropa Ittifoqi mamlakatlarida amalga oshiriladigan oilaviy siyosat shakllaridan biridir. Imtiyozlar kamroq qo'llaniladigan mamlakatlarda soliq imtiyozlari esa keng qo'llaniladi. Masalan, Islandiyada bolalar uchun asosiy nafaqa soliq imtiyozlari sifatida taqdim etilib, daromad berish orqali boshqariladi. Chegirma miqdori qat'iy xarakterga ega bo'lib, ushbu miqdor 7 yoshgacha bo'lgan bolalar uchun daromadga bog'liq emas.

Yevropa Ittifoqi mamlakatlarida bolali oilalarga beriladigan nafaqalar budjetdan to'lanadi va ijtimoiy sug'urta bilan bog'liq emas. Bolaga nafaqa berishning sharti sifatida bola va ota-onaning mamlakatda yashashidir. Yevropa mamlakatlarida oilaviy nafaqalar va soliq imtiyozlari bilan oilani rejalashtirish siyosatidan tashqari immigratsiyani demografik siyosatning eng muhim vositasi bo'lib qaraladi. Bu borada Yevropa komissiyasining yangi e'lon qilingan hisoboti Birlashgan Yevropaning demografik siyosati bo'yicha munozaralarni kuchaytirib, immigratsiyani muammoni hal qilishning asosiy usuli sifatida taklif qildi.

Fransiyada tug'ilishni past darajasi va uni natijasi bo'lgan aholi qarishi muhim masala bo'lib qaraladi. Bu yerda uchinchi va to'rtinchi bolaning tug'ilishi faol ravishda rag'batlantiriladi, birinchi va keyingi har bir bola uchun esa asosiy ish haqining 2-7 baravari miqdorida bir martalik nafaqa beriladi va homiladorlik ta'tili ish haqining 90 foizi miqdorida to'lanadi. Uy-joy imtiyozlari va kreditlari beriladi hamda ularning 90 foizi to'rtinchi farzand tug'ilganda to'lanadi. Shu bois, Fransiyaning ijtimoiy-demografik siyosati g'arb dunyosida o'ziga xos standart bo'lib xizmat qiladi.

Fransiya hukumati tomonidan oilani qo'llab-quvvatlash sohasida so'nggi yillarda quyidagi tadbirlar o'tkazildi:

- bolalar uchun oylik nafaqalar ikkinchi boladan boshlab to'lanadi va uchinchi tug'ilganda ular maksimal qiymatga teng bo'ladi;
- kafolatlangan minimal oilaviy daromad darajasi joriy etildi;
- subsidiyalar joriy etildi, uni eng kam daromadli oilalar oladi va uni olishda uch bolali oilalarga ustunlik beriladi;
- daromad solig'ini to'lashda bolalar soniga qarab oilalarga ma'lum imtiyozlar beriladi;
- bola tug'ilishidan oldin va keyin bir martalik nafaqa beriladi hamda bu uchinchi bola uchun katta miqdorni tashkil etadi;
- onalik ta'tilining hajmi 16 haftada, uchinchi bola tug'ilganda ta'til vaqti 1,5 baravar, ya'ni 26 haftagacha ko'paytirildi;

- bolalarni tarbiyalayotgan yolg'iz onalar homiladorlik davrida va bola hayotining dastlabki uch yilida kafolatlangan minimal daromadga ega bo'ladi;
- fermer xo'jaliklarini sotib olish uchun oilalarga kreditlar beriladi;
- oilaning bolalarni o'qitish xarajatlari uchun yiliga kompensatsiya taqdim etiladi;
- uch farzandli onalar avtomatik ravishda davlat pensiya tizimida sug'urta qilinadi;
- bolalarga kun bo'yi xususiy yoki davlat maktabgacha va maktab muassasalarida nisbatan arzon bo'lishini ta'minlaydigan oiladan tashqari ta'limning keng qamrovli tizimi yaratildi.

Tug'ilish darajasi pastligi sababli Germaniyada so'nggi yillarda uchinchi va to'rtinchi bolalarga nisbatan rag'batlantirish choralari kuchaytirildi. Germaniyada bola nafaqalarini to'lashda asosiy e'tibor uchinchi, to'rtinchi va beshinchi bola tug'ilishini rag'batlantirishga qaratildi. Bundan tashqari, bolali oilalarga daromad solig'i solinmaydigan oilaviy daromad miqdori ko'paytirildi, uy sotib olishda imtiyozlar berildi. Har bir tug'ilgan bola uchun ayolga pensiyani hisoblashda bir yillik ish staji qo'shiladi.

Oilalarni moliyaviy qo'llab-quvvatlashni kuchaytirishga qaratilgan barcha xizmatlar 1998-yildan beri sezilarli darajada yaxshilandi. Shu bois, 2002-yilda o'rtacha daromadli oila 1998-yilga nisbatan 2000 yevroga ko'proq hisob raqamiga ega. yangi yarim kunlik ish qonuni, unga ko'ra bolali ishlaydigan shaxslar ish haftasini qisqartirish huquqiga ega. Ular ish va oilaviy hayotni birlashtirishni osonlashtiradi. Bolalarni tarbiyalash uchun ta'til "ota-ona vaqti" deb nomlanadi va u ota va onaning bolaga birgalikda g'amxo'rlik qilish imkoniyatini beradi. Germaniyada maktabgacha yoshdagi bolani tarbiyalash uchun oilaga davlat yordami o'rtacha ish haqining 3 foizini tashkil qiladi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 -yil 28- yanvardagi "2022-2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi PF-60-son Farmoni. Manba: <https://lex.uz/docs/5841063>
2. Abdurahmonov Q.X., Alimova D.S. – Ijtimoiy-iqtisodiy geografiya– Toshkent: "O'zbekiston", 2020.
3. Tojiboev N. va boshqalar. – Demografiya– Toshkent: "Fan va texnologiya", 2019.